

HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN KADER DENGAN PARTISIPASI IBU-IBU DALAM KEGIATAN POSYANDU

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3728070

Ernawita^{1,*}, Setiawati¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*ernawita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi Ibu-ibu untuk datang ke Posyandu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelayanan kader dengan partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan pada Posyandu Permata Bunda IX Kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh Ibu-ibu yang terdaftar sebagai anggota posyandu di Posyandu Permata Bunda IX tahun 2018 berjumlah 96 orang. Teknik pengambilan sampel dengan areal random sampling yaitu 50% dari populasi yaitu 48 orang. Jenis data penelitian ini adalah data pelayanan kader dan partisipasi ibu. Teknik pengumpulan data adalah angket dan alat yang digunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan korelasional product moment. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kader kurang baik dan partisipasi ibu rendah. Disarankan kepada, (1) Kader posyandu agar memberikan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, (2) Pimpinan Pokjanal Posyandu Kecamatan Kuranji dalam melakukan pembinaan Kader posyandu agar lebih meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan posyandu.

Kata Kunci: *Pelayanan, Partisipasi, Kader, Posyandu*

PENDAHULUAN

Pendidikan diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Abdulhak & Suprayogi (2012), berpendapat pendidikan nonformal diselenggarakan di luar jalur pendidikan sekolah, baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Kehadiran pendidikan nonformal jauh sebelum adanya pendidikan formal.

Pemerintah melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) belakangan ini aktif mengembangkan berbagai program layanan pendidikan bagi anak usia dini guna mendukung pemerataan dan perluasan layanan pendidikan bagi anak dini usia (0–6 tahun). Berbagai program layanan pendidikan bagi anak usia dini, antara lain melalui Kelompok Bermain (KB), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagai upaya pemerataan dan perluasan layanan pendidikan anak usia dini (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Kesehatan sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar manusia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kesehatan dapat menunjang segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Afiyanti, 2010; Indrayani & Ronoatmodjo, 2018; Ryadi & Sincihu, 2013). Untuk hidup yang layak dari sisi kesehatan, pemenuhan kesehatan harus diusahakan oleh setiap individu,

keluarga, maupun masyarakat (Susanti & Kholisoh, 2018). Menteri Kesehatan RI (2015), menjelaskan sejalan dengan pembangunan nasional 2015-2019, diwujudkan melalui Program Indonesia Sehat. Tiga komponen program Indonesia sehat, yaitu: 1) Paradigma sehat yang diwujudkan melalui revolusi mental masyarakat, 2) Pelayanan kesehatan, dan 3) Jaminan kesehatan Nasional. Pembangunan kesehatan tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah di sektor kesehatan dalam mewujudkan masyarakat sehat, tetapi mengikutsertakan peran serta swasta dan masyarakat secara bersama-sama.

Kementerian Kesehatan RI (2016), berpendapat peran serta aktif masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semaksimal mungkin. Bentuk UKBM antara lain Pos Kesehatan Desa atau Poskesdes, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, dan RW/Desa kelurahan siaga aktif. Kementerian Kesehatan RI dalam Handajani, Muzakkiroh, & Rukmini (2009), menyatakan secara kuantitas perkembangan jumlah posyandu sangat menggembirakan. Tahun 1986 awal posyandu diresmikan tercatat jumlah posyandu adalah 25.000 posyandu, tahun 2009 terjadi peningkatan yaitu 266.827 posyandu. Pada tahun 2017, posyandu di Indonesia semakin meningkat dengan jumlah 291.447 posyandu.

Posyandu mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis khususnya di bidang kesehatan sebagai sebuah wadah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) (A. Ginanjar, Intiasari, & Wiyoto, 2016; Handajani et al., 2009; Hidayat, Rifawan, Mulyana, & Sudagung, 2017; Rahayu, Yuniar, & Farzan, 2017). Peran kader di sebuah Posyandu sangat dibutuhkan terutama dengan masih banyaknya masalah-masalah kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat (Ikhsan, Irmawita, & Aini, 2019; Maisya & Putro, 2011; Saputra, Solfema, & Ismaniar, 2018). Kader sebagai bagian dari Posyandu harus lebih tahu dan memahami setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan Posyandu berjalan dengan baik (Barri & Rachmalia, 2016; Iswarawanti, 2010; Kartika, Mufida, & Marlina, 2018; Saripawan & Hasanbasri, 2007; Susanto, 2017; Tse, Suprojo, & Adiwidjaja, 2017).

Mubarak & Chayatin (2009), Posyandu sangat ideal diterapkan di Indonesia karena mempunyai nilai strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Pelayanan kesehatan yang diberikan sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu pelayanan Posyandu yaitu Posyandu balita yang berperan dalam memberikan pelayanan bagi kesehatan balita.

Partisipasi hadirnya balita ke Posyandu tidak terlepas dari kerjasama ibu, kader, keluarga, dan seluruh komponen masyarakat yang memberikan dorongan, ajakan, fasilitas, dukungan supaya Balita selalu rutin dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan kata lain, kelancaran dalam posyandu berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat khususnya Ibu-ibu yang mempunyai balita.

Notoatmodjo (2012), menyatakan partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Begitu juga partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu adalah keikutsertaan ibu dalam mengikuti kegiatan di Posyandu yang membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan pada anak. Mubarak & Chayatin (2009), berpendapat Ibu yang mengikuti kegiatan Posyandu akan lebih mengetahui status gizi anaknya karena dapat melihat dan selalu memantau di buku KMS, selain itu dengan mengikuti kegiatan di Posyandu ibu juga bisa memperoleh penyuluhan kesehatan termasuk penyuluhan mengenai gizi pada balita.

Kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh kader-kader kesehatan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Posyandu tidak terlepas dari peran masyarakat dan manfaatnya berguna bagi masyarakat. Kader kesehatan yang terpilih dalam pelayanan kesehatan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari puskesmas sehingga maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu. Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat tercatat Posyandu aktif 5.701 buah. Persentase berdasarkan strata terlihat Posyandu Pratama 2,0 %, Posyandu Madya 22,1 %, dan Posyandu Purnama 52,5%, Posyandu Mandiri 23,3 %. Posyandu Purnama merupakan posyandu terbanyak di Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2017).

Posyandu di Kelurahan Gunung Sarik ada 10 Posyandu yaitu Posyandu Permata Bunda I sampai dengan Posyandu Permata Bunda X. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 6 Desember 2018 di Posyandu Permata Bunda IX di Kecamatan Kuranji Kota Padang terlihat partisipasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu masih rendah. Studi pendahuluan yang penulis lakukan di bulan Desember terlihat partisipasi ibu-ibu untuk mengunjungi Posyandu setiap tahunnya masih rendah.

Tabel 1.
Data Partisipasi Ibu Datang ke Posyandu Permata Bunda IX

No	Tahun	Jumlah terdaftar	Jumlah yang hadir	Jumlah (%)
1	2016	180 orang	82 orang	45,55%
2	2017	199 orang	98 orang	49,24%
3	2018	197 orang	96 orang	48,73%

Data pada Tabel 1. menunjukkan, setiap tahunnya partisipasi Ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan Posyandu kurang dari 50% yaitu tergolong rendah. Hal ini terlihat dari daftar kehadiran kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu Permata Bunda IX. Tahun 2016, jumlah ibu balita tercatat sebanyak 180 orang, yang aktif datang ke Posyandu 82 orang (45,55%). Tahun 2017, jumlah ibu balita yang tercatat 199 orang, yang aktif datang ke Posyandu 98 orang (49,24%). Tahun 2018, jumlah ibu balita yang tercatat 197 orang, yang aktif datang ke Posyandu 96 orang (48,73%). Partisipasi Ibu-ibu untuk datang ke Posyandu Permata Bunda IX menurun di tahun 2018 yaitu hanya 48,73%, padahal sebelumnya 49,24% di tahun 2017. Hal ini membuktikan partisipasi Ibu-ibu tergolong rendah atau masih kurang berpartisipasi.

Hasil wawancara dengan Nurmali (2019) sebagai ketua kader Posyandu, pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Posyandu Permata Bunda IX seperti penimbangan balita, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pelayanan posyandu oleh kader masih dalam kategori cukup karena masih banyak kegiatan lain yang belum dilaksanakan di Posyandu Permata Bunda IX, antara lain kader dan bidan desa belum memberikan penyuluhan secara mendalam perilaku hidup bersih dan sehat dan sosialisasi pentingnya ASI eksklusif. Pelayanan kader posyandu selama kegiatan posyandu berkaitan erat dengan partisipasi Ibu-ibu untuk aktif berperan serta dalam kegiatan posyandu. Jika kualitas pelayanan kesehatan Posyandu baik, maka kunjungan Ibu juga akan baik. Tetapi sebaliknya jika kualitas pelayanan kesehatan Posyandu kurang baik maka kunjungan ibu untuk ikut berpartisipasi juga kurang baik.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menggambarkan pelayanan kader pada kegiatan Posyandu Permata Bunda IX Kelurahan Gunung Sarik, 2) Menggambarkan partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu di Posyandu Permata Bunda IX Kelurahan Gunung Sarik, dan 3) Melihat hubungan antara pelayanan kader dengan partisipasi Ibu-ibu pada kegiatan Posyandu.

METODE

Jenis penelitian adalah korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh Ibu-ibu yang terdaftar sebagai anggota posyandu di Posyandu Permata Bunda IX tahun 2018 berjumlah 96 orang. Teknik pengambilan sampel dengan *areal random sampling* yaitu 50% dari populasi yaitu 48 orang. Jenis data penelitian ini adalah data pelayanan kader dan partisipasi ibu. Teknik pengumpulan data memakai angket dan alat pengumpul data yaitu kuesioner dan teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan *korelasional product moment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian*****Gambaran Pelayanan Kader pada Kegiatan Posyandu Permata Bunda IX***

Pelayanan kader pada penelitian ini adalah bagaimana cara kader Posyandu melayani atau membantu masyarakat dalam kegiatan Posyandu di Posyandu Permata Bunda IX Kelurahan Gunung Sarik. Pelayanan kader dilihat dari pelayanan minimal dan pelayanan tambahan yang diberikan kader kepada masyarakat.

Skor tentang pelayanan kader pada kegiatan Posyandu Permata Bunda IX sebagaimana adanya diperoleh dengan cara menjumlahkan option yang dipilih oleh Ibu-ibu di Posyandu Permata Bunda IX. Keseluruhan item adalah 16 butir item. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Pelayanan Kader Posyandu

No	Pertanyaan	SL		SR		KK		TP		Ket
		F	%	F	%	f	%	f	%	
1	Memberi tahu dan mengundang masyarakat	10	20,83	10	20,83	24	50	4	8,33	48
2	Menyiapkan timbangan	10	20,83	10	20,83	24	50	4	8,33	48
3	Menyiapkan alat ukur lila	9	18,75	11	22,92	24	50	4	8,33	48
4	Menyiapkan pendaftaran Bayi dan Balita	9	18,75	11	22,92	24	50	4	8,33	48
5	Meminta KMS pada Ibu bayi dan Balita	9	18,75	11	22,92	24	50	4	8,33	48
6	Meminta buku KIA pada Ibu bayi dan Balita	9	18,75	11	22,92	24	50	4	8,33	48
7	Menimbang bayi dan balita	4	8,33	16	33,33	26	54,17	2	4,17	48
8	Hasil pencatatan saat penimbangan dicatat pada secarik kertas	10	20,83	10	20,83	24	50	4	8,33	48
9	Data hasil pengisian KMS dicatat kedalam register penimbangan	9	18,75	10	20,83	25	52,08	4	8,33	48
10	Data hasil pengisian buku KIA dicatat kedalam register penimbangan	10	20,83	10	20,83	24	50	4	8,33	48
11	Data hasil penimbangan berat badan anak dijelaskan kepada ibu/sasaran	8	16,67	10	20,83	26	54,17	4	8,33	48
12	Ibu/sasaran diberikan nasehat sehubungan dengan keadaan anaknya	11	22,92	15	31,25	22	45,83	0	0	48
13	Memberikan PMT	8	16,67	12	25	28	58,33	0	0	48
14	Memberikan tablet berisi Vit.A kepada Ibu bayi dan Balita pada bulan Februari	9	18,75	11	22,92	28	58,33	0	0	48
15	Memberikan tablet berisi Vit.A kepada Ibu bayi dan Balita pada bulan Agustus	9	18,75	11	22,92	24	50	4	8,33	48
16	Mengajak orang tua bayi dan Balita untuk datang pada kegiatan bulan berikutnya	11	22,92	15	31,25	22	45,83	0	0	48
Jumlah		145	262,5	184	383,33	393	818,71	46	95,8	768
Rata-rata			18,88		23,96		51,17		5,99	

Dari 16 item yang menggambarkan pelayanan kader posyandu terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu, kurang baiknya pelayanan dalam hal pemberian makanan tambahan dan pemberian Vitamin A (58,33%), kurang baiknya pelayanan kader dalam hal penimbangan bayi dan balita (54,17%), dan kurang baiknya pelayanan kader dalam pencatatan hasil penimbangan bayi dan balita (52,08).

Distribusi kurangnya pelayanan kader terhadap kegiatan posyandu terlihat dari besarnya persentase (51,71%), yaitu hanya terkadang kader memberikan pelayanan pada kegiatan posyandu, digambarkan oleh diagram berikut ini.

Berdasarkan tabel dan diagram dapat dilihat pelayanan kader dalam kegiatan posyandu di Posyandu Permata Bunda IX menurut responden yang menjawab sangat baik (18,88%), yang menjawab baik (23,96%), yang menjawab kurang baik (51,17%), dan yang menjawab tidak baik (5,99%).

Dengan demikian dapat diketahui pelayanan kader posyandu masih kurang baik terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu, terlihat skor tertinggi dengan kategori kadang-kadang, yaitu 51,17% artinya pelayanan kader posyandu kepada masyarakat tergolong kurang baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya pelayanan dalam pemberian makanan tambahan dan tablet vitamin A, pelayanan dalam pencatatan register posyandu, dan pelayanan dalam hal penimbangan bayi dan balita.

Gambaran Partisipasi Ibu-ibu dalam Kegiatan Posyandu di Posyandu Permata Bunda IX

Partisipasi ibu pada penelitian ini yaitu keterlibatan Ibu bayi dan balita pada kegiatan Posyandu dalam hal kehadiran dan bertanya di Posyandu Permata Bunda IX Kelurahan Gunung Sarik kota Padang. Skor partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu di Posyandu Permata Bunda IX didapatkan dengan menjumlahkan option yang dipilih oleh Ibu-ibu. Keseluruhan jumlah item adalah 9 butir item. Hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Partisipasi Ibu Bayi dan Balita

No	Pertanyaan	SL		SR		KK		TP		Ket
		f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Datang tepat waktu	7	14,58	5	10,42	36	75	0	0	48
2	Rutin mengikuti kegiatan Posyandu	3	6,25	13	27,08	32	66,67	0	0	48
3	Menanyakan perkembangan berat badan	14	29,17	11	22,92	23	47,92	0	0	48
4	Menanyakan mengenai PMT	10	20,83	12	25	26	54,17	0	0	48
5	Menanyakan Imunisasi BCG	12	25	12	25	24	50	0	0	48
6	Menanyakan Imunisasi Hepatitis	13	27,08	15	31,25	20	41,67	0	0	48
7	Menanyakan Imunisasi Polio	9	18,75	13	27,08	26	54,17	0	0	48
8	Menanyakan Imunisasi DPT	8	16,67	14	29,17	26	54,17	0	0	48

9	Menanyakan Imunisasi Campak	11	22,92	11	22,92	26	54,17	0	0	48
Jumlah		87	181,25	106	230,84	239	497,94	0	0	432
Rata-rata		20,14		24,54		55,32		0		

Dari 9 item yang menggambarkan partisipasi Ibu dalam kegiatan Posyandu terlihat dalam hal kehadiran dan keaktifan bertanya masih rendahnya partisipasi Ibu dalam kegiatan Posyandu. Rendahnya partisipasi dalam hal kehadiran terlihat dari (75%) ibu yang belum datang tepat waktu. Rendahnya keaktifan bertanya ibu terlihat dari (54,17 %) yang masih kadang-kadang menanyakan PMT dan imunisasi untuk anaknya.

Distribusi rendahnya partisipasi ibu dalam kegiatan Posyandu terlihat dari besarnya persentase (55,32%), yaitu hanya terkadang ibu bayi dan balita berpartisipasi dalam posyandu, digambarkan oleh diagram berikut ini.

Berdasarkan tabel dan diagram dapat dilihat partisipasi Ibu terhadap kegiatan Posyandu masih tergolong rendah karena sebagian besar menyatakan partisipasi rendah (55,32%) dan hanya (20,14 %) menyatakan partisipasi sangat tinggi serta (24,54 %) menyatakan partisipasi tinggi.

Dengan demikian dapat diketahui partisipasi ibu masih tergolong rendah terhadap kegiatan posyandu, terlihat skor tertinggi dengan kategori kadang-kadang, yaitu 55,32 % artinya partisipasi ibu dalam bentuk kehadiran dan keaktifan bertanya tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan kehadiran dan partisipasi bertanya masih tergolong rendah.

Hubungan antara Pelayanan Kader dengan Partisipasi Ibu-ibu dalam Kegiatan Posyandu Permata Bunda IX

Hipotesis pada penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan kader dengan partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu Permata Bunda IX, dapat dilihat dalam pengolahan data sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{48(49564) - (1964)(1144)}{\sqrt{\{48(87096) - (1964)^2\}\{48(28812) - (1144)^2\}}} \\
 &= \frac{2379072 - 2246816}{\sqrt{\{4180608 - 3849444\}\{1382976 - 1308736\}}} = \frac{132256}{\sqrt{\{331164\}\{74240\}}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{132256}{156798,01}$$

$$r_{xy} = 0.84$$

Berdasarkan analisis data di atas yang diuji dengan menggunakan rumus *product moment* didapatkan $r_{hitung} = 0,84$ dan setelah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel} = 0,284$ dan $\alpha = 0,05$. Ternyata $r_{hitung} > r_{tabel}$ baik taraf standar kesalahan 5% (0,284). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan kader dengan partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu Permata Bunda IX.

Pembahasan

Gambaran Pelayanan Kader pada Kegiatan Posyandu Permata Bunda IX

Temuan penelitian terhadap pelayanan kader pada kegiatan Posyandu Permata Bunda IX diperoleh hasil bahwa terdapat 18,88 % pelayanan kader sangat baik dalam kegiatan posyandu, 23,96 % pelayanan kader baik, sebagian besar yaitu 51,17 % pelayanan kader masih kurang baik, dan 5,99 % pelayanan kader yang tidak baik dalam kegiatan posyandu. Terlihat jelas dapat diketahui pelayanan kader posyandu di Posyandu Permata IX masih kurang baik. Hasil penelitian menjelaskan sedikit sekali kader yang memberikan pelayanan pada kegiatan posyandu, dan lebih separo kader kurang memberikan pelayanan pada kegiatan posyandu.

Pelayanan yang diberikan kader selama kegiatan posyandu ada dua yaitu pelayanan minimal kepada anak dan pelayanan tambahan. Yuni & Oktami (2014) berpendapat pelayanan yang diberikan kader Posyandu yaitu menimbang bayi dan balita setiap bulannya, memberikan penyuluhan terhadap gizi maupun kesehatan, memberi makanan sehat untuk pertolongan gizi, memantau masalah lumpuh layuh, mendeteksi secara dini pertumbuhan dan perkembangan anak, mengidentifikasi penyakit, melakukan pengobatan sederhana dan rujukan terutama untuk diare serta radang paru-paru.

Hasil penelitian menunjukkan pelayanan kader rendah yaitu kader kadang-kadang atau tidak pernah memberikan pelayanan pada kegiatan posyandu dalam hal pelayanan dalam pemberian makanan tambahan, penimbangan bayi dan balita, dan pelayanan dalam hal pencatatan register KMS. Pelayanan kader adalah bagaimana cara kader Posyandu melayani atau membantu masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Pelayanan kader dapat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia di posyandu, pelatihan kader yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dukungan dari tokoh masyarakat serta tenaga kesehatan agar pelaksanaan posyandu dapat berjalan maksimal.

Pelayanan kader yang masih kurang bisa juga disebabkan oleh belum adanya reward insentif dari pemerintah dan juga pelatihan yang diberikan kepada kader posyandu. Ginanjar & Indarwati (2012), menyatakan sebagian besar kader (51,4%) belum berperan aktif dikarenakan tidak dapat reward atau insentif dari pemerintah. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi kader sehingga peran sertanya masih kurang. Dapat disimpulkan pada penelitian ini pelayanan kader masih kurang baik yaitu dalam hal pelayanan dalam pemberian makanan tambahan, penimbangan bayi dan balita, dan pelayanan dalam hal pencatatan register KMS.

Gambaran Partisipasi Ibu-ibu dalam Kegiatan Posyandu di Posyandu Permata Bunda IX

Diketahui dari analisis data bahwa partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu di Posyandu Permata Bunda IX masih rendah, baik dari segi kehadiran dan keaktifan bertanya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Ibu kadang-kadang ikut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu. Pada penelitian ini terlihat dalam hal kurangnya partisipasi ibu datang tepat waktu ke posyandu, kurang rutinnnya ibu mengikuti kegiatan posyandu, kurangnya partisipasi ibu dalam menanyakan makanan tambahan dan imunisasi untuk anaknya. Mubarak & Chayatin (2009), menyatakan partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu merupakan

keterlibatan ibu mengikuti kegiatan Posyandu yang membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan pada anak. Ibu yang mengikuti kegiatan Posyandu akan lebih mengetahui status gizi anaknya karena dapat melihat dan selalu memantau di buku KMS, selain itu dengan mengikuti kegiatan di Posyandu ibu juga bisa memperoleh penyuluhan kesehatan termasuk penyuluhan mengenai gizi pada balita.

Notoatmodjo (2012), bahwa partisipasi masyarakat pada pelayanan kesehatan merupakan suatu yang tumbuh serta berkembang dari bawah dengan rangsangan dan bimbingan dari atas, bukan sesuatu yang dipaksa dari atas. Kurangnya partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu berarti belum ada kesadaran ibu bahwa posyandu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Selain itu, kurangnya partisipasi ibu juga berhubungan dengan pelayanan kader posyandu yang kurang.

Hubungan antara Pelayanan Kader dengan partisipasi Ibu-ibu dalam Kegiatan Posyandu Permata Bunda IX

Hasil analisis data yang diperoleh bahwa hipotesis yang diajukan “terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan kader posyandu dengan partisipasi ibu dalam kegiatan pada Posyandu Permata Bunda IX”, dimana didapat r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} \geq r_{tabel}$). Hasil pengujian hipotesis antara pelayanan kader (X) dengan partisipasi Ibu (Y) terdapat hubungan $r_{xy} = 0,84$ dan setelah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel} = 0,284$ dengan $n = 48$ dan $\alpha = 0,05$. Ternyata dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ baik taraf standar kesalahan 5% (0,284). Dengan demikian apabila pelayanan kader rendah maka partisipasi ibu terhadap kegiatan posyandupun akan rendah. Hasil penelitian adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan kader posyandu dengan partisipasi ibu dalam kegiatan pada Posyandu.

Handayani (2013), menyatakan kualitas kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, dapat menimbulkan kepuasan, serta tata cara penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Sehingga jika kualitas pelayanan kesehatan posyandu baik, maka kunjungan Ibu dan Balita juga akan baik dan rutin. Tetapi sebaliknya jika kualitas pelayanan kesehatan Posyandu kurang baik maka kunjungan ibu balita untuk ikut berpartisipasi juga kurang baik.

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kader mempunyai peran yang besar dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan menolong dirinya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (D. S. Ginanjar & Indarwati, 2012; Iswarawanti, 2010; Kartika et al., 2018; Maisya & Putro, 2011; Rahayu et al., 2017; Saripawan & Hasanbasri, 2007; Susanto, 2017; Tse et al., 2017). Apabila kader tidak aktif dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya bisa berdampak kepada kurangnya partisipasi ibu-ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu.

Ocbrianto (2012), menjelaskan bahwa adanya hubungan yang erat antara pelayanan kader dengan partisipasi Ibu-ibu dalam kegiatan Posyandu. Lengkapnya pelayanan yang diberikan kader Posyandu akan membuat Ibu-ibu juga aktif dalam berpartisipasi. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam hal tenaga, dalam hal dana serta dalam hal pelaksanaan program posyandu dan begitu sebaliknya. Pada penelitian ini pelayanan kader masih kurang baik sehingga partisipasi ibu dalam mengikuti kegiatan posyandu juga sedikit atau rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelayanan kader posyandu di Posyandu Permata Bunda IX masih kurang baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian tentang pelayanan kader yang meliputi pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, penimbangan bayi dan balita, dan dalam hal pencatatan selama posyandu; 2) Partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu di Posyandu Permata Bunda IX juga masih rendah, berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi ibu meliputi hadir tepat waktu, kerutinan mengikuti kegiatan, dan menanyakan imunisasi yang dibutuhkan untuk anaknya masih cukup rendah; dan 3)

Terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan kader posyandu dengan partisipasi ibu dalam kegiatan pada Posyandu Permata Bunda IX. Jadi dapat dikatakan apabila pelayanan kader kurang baik maka partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu pun akan rendah, begitu juga sebaliknya apabila pelayanan kader sangat baik maka partisipasi ibu dalam kegiatan posyandu pun sangat tinggi.

REFERENSI

- Abdulhak, I., & Suprayogi, U. (2012). *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Raja Grafiik Persada.
- Afiyanti, Y. (2010). Analisis Konsep Kualitas Hidup. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 13(2), 81–86. <https://doi.org/10.7454/jki.v13i2.236>
- Barri, P., & Rachmalia, R. (2016). Peran Kader dalam Kegiatan Posyandu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 1(1). Retrieved from <http://jim.unsyiah.ac.id/FKkep/article/view/1445>
- BPS Sumatera Barat. (2017). *Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2017*. Padang: BPS Sumatera Barat.
- GINANJAR, A., INTIASARI, A. D., & WIYOTO, A. R. S. B. (2016). Peran Kepala Puskesmas dalam Pengembangan UKBM di Kabupaten Purbalingga. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 19(1), 21–31. <https://doi.org/10.22435/hsr.v19i1.4986.21-31>
- GINANJAR, D. S., & INDARWATI, L. (2012). Hubungan Peran serta Kader dengan Pelaksanaan Posyandu Balita. *Jurnal Kebidanan*, 4(1).
- HANDAJANI, A., MUZAKKIROH, U., & RUKMINI, R. (2009). Upaya Pengembangan Posyandu Madya dan Purnama Menjadi Posyandu Mandiri (Studi Kasus di Kecamatan Rogotrunan, Labruk Kidul, Senduro Kabupaten Lumajang). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(1), 21–33. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/55739-ID-upaya-pengembangan-posyandu-madya-dan-pu.pdf>
- HANDAYANI, H. (2013). Etika Lembaga dan Kinerja Perawat Rumah Sakit Umum dengan Quality of Work Life sebagai Variabel Intervening. *Management Analysis Journal*, 2(2), 120–128. <https://doi.org/10.15294/MAJ.V2i2.2486>
- Hidayat, T., Rifawan, A., Mulyana, Y., & Sudagung, A. D. (2017). Posyandu sebagai Soft Power Indonesia dalam Diplomasi Kesehatan Global. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 190–206. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.8>
- IKHSAN, I., IRMAWITA, I., & AINI, W. (2019). Description of Cadre Services for Elderly Participants in the Posyandu Lansia Nagari VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.104877>
- INDRAYANI, I., & RONOATMODJO, S. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.22435/kespro.v9i1.892.69-78>
- ISWARAWANTI, D. N. (2010). Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaannya dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 13(04), 169–173. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/download/2636/2361>
- KARTIKA, K., MUFIDA, N., & MARLINA, M. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Peran Kader dalam Upaya Perbaikan Gizi pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Mila. *Jurnal Kesehatan Global*, 1(2), 45–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33085/jkg.v1i2.3980>
- KEMENTERIAN KESEHATAN RI. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- MAISYA, I. B., & PUTRO, G. (2011). Peran Kader dan Klian Adat dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Posyandu di Provinsi Bali (Studi Kasus di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 14(11), 40–48. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v14i1Jan.2284>
- MENTERI KESEHATAN RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Pub. L. No.

- HK.02.02/MENKES/52/2015 (2015). Indonesia. Retrieved from https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/planning_cycle_repository/indonesia/renstra-2015.pdf
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2009). *Ilmu Keperawatan Komunitas: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmalis. (2019). *Wawancara*. Padang.
- Ocbrianto, H. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Posyandudalam Upaya Pelayanan Kesehatan Balita*. Universitas Indonesia, Jakarta. Retrieved from <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20280831-Hosea Ocbrianto.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Rahayu, R., Yuniar, N., & Farzan, A. (2017). Peran Kader Posyandu dalam Upaya Peningkatan Pemanfaatan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Mokoau Tahun 2017. *JIMKESMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(6), 1–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37887/jimkesmas.v2i7.3427>
- Ryadi, A. L. S., & Sincihu, Y. (2013). Indikator Sensitif bagi Penilaian Kualitas Hidup Manusia: Tinjauan dari Aspek Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Widya Medika*, 1(1), 109–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jwm.v1i1.846>
- Saputra, P., Solfema, S., & Ismaniar, I. (2018). Hubungan antara Kinerja Kader dengan Partisipasi Peserta dalam Kegiatan Posyandu di Pukesmas Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.9494>
- Saripawan, Y., & Hasanbasri, M. (2007). Implementasi Posyandu dan Supervisi oleh Puskesmas di Pontianak. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from <http://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2710/2433>
- Susanti, E., & Kholisoh, N. (2018). Konstruksi Makna Kualitas Hidup Sehat (Studi Fenomenologi pada Anggota Komunitas Herbalife Klub Sehat Ersanddi Jakarta). *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31334/jl.v2i1.117>
- Susanto, A. (2017). Peran Kader Posyandu Sebagai Agen Perubahan Perilaku pada Ibu Hamil dalam Upaya Menekan Angka Kematian. In *2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2017* (pp. 189–193). Paris: Atlantis Press. Retrieved from <http://conference.poltektegal.ac.id/index.php/senit2017>
- Tse, A. D. P., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Kader Posyandu terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 60–62. Retrieved from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/372/305>
- Yuni, N. E., & Oktami, R. S. (2014). *Panduan Lengkap Posyandu untuk Bidan dan Kader*. Yogyakarta: Nuha Medika.